

Дата публикации: 9 сентября 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3959109

Исторические науки

ДАМЛА ИКРАМЧА И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЕ О ПЕРЕЖИТКАХ ПРОШЛОГО (БИДЪАТ)

Хамидулла Аминов¹

¹Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения имени Абу Рейхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан

Аннотация

В статье рассматривается жизнь и научное наследие Дамла Икрамчи, учёного осуществлявшего деятельность в Бухаре в конце XIX – начале XX вв. Он был одним из известных улемов-мударрисов своего времени, и был известен в качестве проджадида. Дамла Икрамча писал стихи под псевдонимом “Акрам”. В статье даны сведения о том, что он оставил в наследие 4 трактата. Его произведение под названием “Дар баёни бидъаоти машхура” (“Изложение об известных пережитках прошлого”) было напечатано в 1911 году в Бухаре, и оказало очень большое влияние на мировоззрение джадидов.

В статье анализируются социально-просветительские взгляды Дамла Икрамчи, его суждения о пережитках прошлого (бидъатах) и суевериях (хурофот) среди народа.

Ключевые слова: бидъат, джадид, мударрис, улемы, медресе, кази-калян, худжра, харам, хадис.

I. ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что Дамла Икрамча был одним из известных и выдающихся интеллектуалов Бухары конца XIX – начала XX веков его жизнь и творчество не были подробно исследованы. В этом отношении мы можем указать лишь на три статьи [9, с.5-15; 10, с.112; 24, с.3]. Итак, кем был Дамла Икрамча, о котором часто вспоминают в последнее время, когда говорят о социально-политической, религиозной, культурно-просветительской жизни Бухары в первой четверти XX века?

В литературе отмечается, что Дамла Икрамча жил в 1847–1925 годах. Но, имеются точные сведения о том, что Дамла Икрамча, имя которого в действительности было Мухаммед Икрам ибн Абдуссалам аль-Бухари умер в 1844/1925 году, то есть в возрасте 70 лет. Значит, дата его рождения приходится на 1872/1955 год. Современники и после него называли Мухаммед Икрама Бухари Икрам дамла, Мулла Икрамча, Дамла Икрамча, Дамулла Икрамча, Икрамча. Причиной такого обращения являлось то, что он был худощавого телосложения.

Второй причиной являлось то, что в период его жизни одним из бухарских мударрисов, который отправившись в хадж (паломничество) остался жить в медресе “Махмудия” в Медине был также и Хаджи Мулла Икрам Бухари под псевдонимом “Музниб” [26, л.159б-160а]. В “Афзал ат-тизкаре” он упоминается как ранее окончивший медресе (аз кухна хатм кардагон ва бахра бурдагон), приносящий пользу студентам (ба-ифада-и туллаб машгул) [13, л.105а]. Тот факт, что его имя не встречается в произведении “Тазкираи шуарайи мутааххирини Бухара” означает, что он действительно отправился в Медину и остался там. Значит, Мухаммед Икрама Бухари который был моложе него называли Дамла Икрамча.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В статье использованы принцип исторического и ценностного подхода, компаративистский культурно-антропологический, религиозный и междисциплинарные методы исследования.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Дамла Икрамча родился в кишлаке Баги калан Галасийского района. После окончания начальной школы в 1860-1880 годах учился в медресе Бадалбека. Он жил в гузаре Пайи Астана города Бухары [24, с.3]. В конце месяца шавваль, 1908 - первую ночь Зулкаъда произошло солнечное затмение, оно продолжалось и после времени вечерней молитвы Шам. Описывая данное событие Садри Зия писал, что Дамла Икрамча был хаджи (паломником), муфтием-судуром и уважаемым и известным улемом, жившим в гузаре Пайи Астана, который пришел к нему рано утром и с волнением рассказал ему о вчерашнем происшествии [30, л.127б-128а].

Мухаммед Шариф Садри Зия (1865-1932) в своём произведении «Шуарайи мутааххирин ва фузалои муасирин» (поэты и современные учёные последних времен) указывал, что Дамла Икрамча писал стихи под псевдонимом «Акрам», говорил: «Акрам - был псевдонимом муфтий-судура Дамла Икрамчи Бухари, который совершил хадж в обе святыни Харам (Имеется в виду “Масджид аль-харам” в городе Мекке и “Масджид ан-набави” в городе Медине) и был истинным учёным, мудрецом от Создателя, собирателем знаний, местом сбора наук, наставником большинства студентов в Бухаре. Он умер в возрасте 70 лет, после революции в правительстве Бухары [31, л.333а]. В «Тазкираи шуара» о нем написано следующее: «Акрам - это псевдоним Хаджи Дамла Икрама, повествовавшем об украшении ислама, гордости человечества, который достоин сравнения с великими учёными, посетившими великий Бейт аль-Харам (то есть хадж)». Широко востребованный на пути познания, споря с его служителями, наслаждаясь наставниками из Врат величия (т. е. Бухары), он оживил свое тело знанием, а сердце – укрепил сильными поступками.

Приводим строчки из некоторых стихов признанного человека.

Бе май лаъли лабат кай дарад имкан зиндаги,

Сагар джисми надарад бе май джан зиндаги.

Акрам аз муйи мян аш нуктаи гар ва намуд,

Ва намуд аз назукиха раги джан зиндаги [26, л.90б].

Мир Афзал Пирмасти (ум.в 1915) процитировал все тексты этого сочинения, которое состоит из 6 бейтов [13, л.20б-21а]. В “Тазкират аш-шуара-и Абди” содержатся сочинения с линиями “афтад” и “хуш”, из которых Садри Зия процитировал один бейт из его касиды, сказанной им о своем наставнике. А в “Тазкираи шуарои-и Абди” сочинения с редирами “афтад”, “хуш” приведены полностью [1, л.31а-31б].

Дамла Икрамча в своё время осуществлял деятельность в качестве мударриса, казия, судура, муфтия. В «Афзал ат-тизкар» он упоминается как человек, родившийся и выросший в Бухаре, который разбирался во всех науках и обладал глубокими знаниями [13, л.206].

Садри Зия также упоминает о Дамла Икрамче в своём произведении «Тазкират аш-Шуара». Под заголовком «Упоминание об обладателе хорошего имени, достоинства высокого ранга Хаджи Дамулла Икрам судуре-муфтии» описывает его как известного факиха Бухары, человека достойного уважения а также почтения, набожного образованного, правдивого человека. Он хвалит его как человека, который знает обо всех науках, доступных в мире, особенно в Бухаре. Поэтому никто не может состязаться с ним в споре, диспуте. Он учил всех в Бухаре, как малых, так и больших. Получив почетные звания благодаря своим качествам, он стал мударрисом в медресе Мир Араб и муфтием. У него есть множество произведений, в том числе комментариев к произведению "Мавлана Хасан". Все хвалили его и признавали его знания [29, л.46].

В «Тазкираи шуара-и Абди» он также упоминает о Дамла Икрамче. Отмечается его работа под названием «Таълик аль-ахсан бар хасияти Абул Хасан» [1, л.306].

Дамла Икрамча был учеником Кази Абдушшукура ибн Абдуррасула аль-Бухари (умер в 1306 году), отца Садри Зия. Впоследствии он и сам стал одним из самых известных мударрисов. Современники называли его: «Величайший из учёных Бухары, наставник многих мударрисов этой местности». В «Тазкират аш-Шуара» он упоминается как мударрис в медресе Мир-Араб, а в «Афзал-ат-Тизкар» - мударрис в медресе Абдулла-хана. А в «Тазкират аш-Шуара-и Абди» отмечается, что он вместе с обучением учеников в основном, является наставником многих студентов. В частности, такие мусульманские высокопоставленные лица как, шейх уль-ислам Инаятулла Лангари (1836-1899) [3, с.21] из Намангана, известный писатель Садриддин Айни (1878-1954) [24, с.3], председатель Духовного управления мусульман Узбекистана, первый муфти Эшан Бабахан (1860-1957) [7, с.22], известный священнослужитель из Андиждана Хасанхан Махдум Васири (1898-1979) [12, с.4] учились у Дамла Икрамчи.

Дамла Икрамча в 1312-13/1894-1896 годах совершил хадж в сопровождении бухарского учителя Мухаммеда Аваза Ходженди (ум. 1907). Дамла Мухаммед Аваз ибн Ибрахим аль-Ходженди был одним из муфтиев Бухары и мударрисом в медресе «Алимия». Он написал произведение «Шархи Суласият аль-Бухари» и издал в Ташкенте такие произведения Ибн Абидина (1783–1836) как «Укуду расм аль-муфти, Убайдулла ибн Тадж-аш-Шариа аль-Бухари» (ум. в 747/1346), как «Ат-Танких». В «Афзал аль-Тизкар» упоминается, что во время посещений разных мест, он некоторое время останавливался в каждом городе, много беседовал с местными учёными и интеллигенцией, и в высшей степени демонстрировал свои знания и просвещённость во многих дебатах и дискуссиях [13, л.206].

Он был впечатлен развитием Стамбула, Багдада, Ширазы и других исламских городов того времени. По словам Садриддина Айни, когда он вернулся из поездки в Хиджаз, он высказался о реформировании образования медреса, критикуя образовательные программы медреса в разных кругах. Но никто не прислушался к его словам. Из того обстоятельства, что его слова никем не были приняты во внимание мы узнаём, что в то время он осуществлял деятельность в качестве обычного мударриса. Дамла Аваз, реформирует собственные учебные планы, удаляет ряд комментариев и заметок с полей из учебного плана, и вместо них вводит такие дисциплины, как тафсир (комментарии к Корану) и хадисы [18, л.50а-51а].

В 1896 году шейх Сайид Мухаммед Али ибн аз-Захир аль-Ватари аль-Мадани (1846–1904), учёный из Медины, приехал в Бухару и был гостем кази-каляна Мир Бадриддина (1836–1908). Совершая путешествия в Бухару, Казань и Уфу он преподавал по «Сахику Бухари».

Изданы такие его произведения, как «Мусалсалот ал-Ватари», «Рисала фи-л-Басмала», «Рисала фи вахдат ал-вуджуд», «Рисала фи хамзат ал-васл» [4, с.34-35].

Он пробыл во дворе Саъдуллах Ходжи в гузаре Суфиян шесть месяцев. Мулла Сулейман ходжа Бухари был одним из муфтиев, писцов фетвы. В своё время он стал известен написанием риваятов фетвы, являющихся новостью в будущем. Стихи он писал под псевдонимом “Анвар”, умер в 1912 году. В это время Дамла Икрамча брал у него уроки по хадису. Несмотря на порицания людей, несколько бухарских мударрисов и студентов последовали за ним и брали уроки из “Сахиhi Бухари”. Но боясь угроз кази-каляна никто не смел громко сказать об этом вслух [19, с.18]. В результате этих двух причин Дамла Икрамча стал сторонником добавления к преподаванию в медресе дисциплин тафсир, хадис, и по мнению Ф. Венберга, он остался в истории в качестве известной личности, создавшей свою школу с новыми методиками [33, p.45].

Дамла Икрамча по причине своего благожелательного отношения к джадидским школам, резких мыслей по отношению к пережиткам прошлого, под предлогом назначения его казием высылается в Гузарскую (Кашкадарьинскую) область [18, л.487а]. В 1920 году со стороны правительства Бухарской Народной Республики Дамла Икрамча освобождается со всей своей семьёй, и переселяется в Бухару и назначается назиром (министром) министерства юстиции. К 1922 году создаётся законное казийское учреждение и он назначается его председателем. В 1925 году за несколько месяцев до своей смерти вышел на пенсию.

Хотя, среда в которой жил Дамла Икрамча и его деятельность, на первый взгляд означают что он являлся сторонником старинных учёных(улемов) Бухары в те годы, но скорее всего будет правильным, если сказать, что он был про-джадидом.

Известно, что Дамла Икрамча являлся сторонником открытия джадидских школ и всячески поддерживал их. Он отдал своего сына Абдурахмана махдума в джадидскую школу Мирзо Абдулвахида Мунзима (1875-1934) [19, с.28-29]. Хотя старшему сыну Хабибуллаху исполнилось 32 года, он обучал его в данной школе [18, л.86а-87а]. Х.Н. Самарқанди пишет, что у Дамла Икрамчи были дети по имени Абдурахман, Зияхан, Маъсумхан, Бахаваддин, Камалджан [24, с.3].

В то время, когда несколько улемов выносили фетву о запретности джадидских школ, муфтий Дамла Икрамча дал фетву о дозволенности таких школ, и утвердил это своей печатью [18, л.117а-118а; 19, с.38]. Дело по проверке законных риваятов о запретности или дозволенности и их анализу было поручено кази-каляну. Проверив учебники новых школ, и приняв у детей экзамены, он пришёл к решению, что эта школа не противоречит шариату [18, л.118а].

В 1910 году был рассмотрен вопрос об экзаменах для детей, обучающихся в школе Мирзо Абдулвахида Мунзима (1875-1934). Во время присутствия большого и малого населения Бухары Дамла Икрамча обращаясь к мударрисам и студентам медреса призывая: “Я считаю, что эта школа полностью соответствует исламскому приличию. Оказывается, религиозное воспитание в этой школе относительно старых школ во много раз преобладает. С точки зрения ислама я считаю необходимым развитие школ такого типа” [19, с.36]. По причине того, что Дамла Икрамча возвратился из Стамбула после 9 месячного там проживания, было естественно, что он выступит в защиту новшеств в системе образования [25, с.19-20].

Садриддин Айни в своём произведении “История Бухарской революции” (“Бухоро инкилабининг тарихи”) так объясняет отношение Дамла Икрамчи по отношению к школе, и причины противоречий, возникших между ним и улемами (законоведами):

“Хотя защита Дамла Икрама (то есть, отстаивание школы) в некоторой степени хорошо подействовала на простонародье, но он не смог показать улемам, ни одного произведения. Напротив, приверженность Дамла Икрамчи к школе была бы причиной реагирования других улемов против него. Потому что, отношения между Дамла Икрамчей и большими муллами Бухары всегда были плохими.

Исходя из этих фактов можно сделать вывод:

1) Среди улемов Бухары бессодержательных диспутов и неофициальных дискуссий происходило очень много.

2) По причине того, что Дамла Икрамча был сильным оратором он мог заставить умолкнуть, выступивших против него. А его противники, не смея смириться со стыдом (*илзам*) поражения, обращались к нему и оскорбляли его. Естественно, что повтор и продолжение этого обстоятельства не было причиной никакого другого факта, чем ненависть.

3) Дамла Икрам говорил, что необходимо придерживаться во время намаза (молитвы) указания при помощи указательного пальца (*ишарати саббаба*) и законности долга (*суннат*) при выполнении этого обряда. А другие муллы, считая саббаба ишарат ересью (*бидъат*) были против Дамла Икрама. В частности, Мулло Холмурод по этому вопросу даже дошёл до скандала с Дамла Икрамом. Хотя Мулло Холмурод был в сущности мударрисом в Бухаре он пишет книгу именно об ишарати саббаба, направленную против Дамла Икрамчи, и издаёт её в 1913 году в Ташкенте. В произведении заголовки данного вопроса представлен как, “Вопросы относящиеся к отмене ишарати саббаба” (“Ишараи саббабинг бекар килинганлигига таъаллуки масалалар”). В произведении также приведены вопросы о недопустимости ишораи саббаба, взятые из произведений по названию “Мактубати шариф”, “Тухфат аль-ахьяр” и “Сирадж аль-хидаят” [14, с.62-83 и 88].

4) Дамла Икрам считал допустимым горение нефти или керосина (земельного масла) в мечетях, а другие улемы считали это недозволённым.

5) Большинство муфтиев ставили белую печать (*акмухр*), то есть, ещё не написав текст фетвы ставили печать на белую бумагу, и продавали её котибам (*писцам*) фетвы. Дамла Икрам считал это дело совершенно недозволённым, и строго критиковал муфтиев, которые совершали это.

6) По причине того, что худжры медресе состояли в вакфе Дамла Икрам считал недозволённым торговлю ими, продажу их студентам. А другие муллы самолично занимались этим делом.

По этим причинам улемы были против Дамла Икрама” [18, л.107а-109а].

Садриддин Айни в части произведения под названием “Фетва и дискуссии о школе” (“Мактаб тугрисадаги фатва ва муназаралар”), отмечал о прошедших несколько раз спорах и дискуссиях Дамла Икрамчи с улемами Бухары по дозволенности или недопустимости джадидских школ [18, л.121а-127а].

С конца 1909 года вплоть до апреля 1910 года для проведения ревизии политических и экономических вопросов Бухарского эмирата, а также новых школ в Бухару из царской России прибыла комиссия в составе более 50 человек. По нашему мнению, основной деятельностью этой комиссии, среди которых были представители Туркестанской палаты контроля было занятие вопросами осуществления контроля финансовой отрасли в Туркестане [32, с.16-19]. После проверки они захотели узнать и мнения улемов. Так как, Дамла Икрамча был одним из основных лиц председатели комиссии встретились с ним. Дамла Икрамча сказал, что школы допустимы с точки зрения шариата, что земли необходимо выделить дехканам на выгодных условиях, что налог “аминона” является недозволённым с точки зрения шариата [18, л.186а]. Кушбеги Насруллах остался недоволен этим ответом, и сделал ему предупреждение.

В начале 1911 года несколько студентов медреса написали жалобу о реформировании обучения в медресе и внесли её хану. В результате, Эмир Алимхан (годы правления 1910–1920) издал указ о повторном внесении в обучении медресе предметов тафсир, хадис, усули фикх и их оживления, а также, запретил взимание с них “ифтитохоны”. В начале каждой книги студенты приглашали великих личностей Бухары, проводили празднество, и собрав деньги вручали сарпо (одежду и обувь) мударрису. Эмиру также посылали различные подарки. Это называлось “ифтитохона”, то есть обряды и обычаи, проводимые при прочтении книги. Впоследствии, джадиды приношения даров учителям во время экзаменов оценивали как нецивилизованный вид неуважения [6, с.207]. Но на практике лишь Дамла Икрамча положительно относился к этому. По прошествии нескольких месяцев Эмир издаёт указ, противоположный этому. Со стороны улемов города относительно Дамла Икрамчи демонстрируются

официальные и неофициальные порицания, поношения.

Ещё одной из причин таких недовольств являлось произведение "Дамла Икрамчи о пережитках прошлого". В нём улемы были подвергнуты острой критике.

В результате он в 1912 году, под предлогом назначения на казийство был сослан из Бухары в Пешку. Из-за того, что он говорил, "я не беру денег у народа, пусть правительство назначить мне жалованье" ему было назначено жалованье в 150 сумов [18, л.259а-261а]. Он в течение двух лет является казием Пешкуйского и Каракульского районов.

Осенью 1913 года он некоторое время являлся казием Каракульского района. На неделе, когда он стал казием он читал пятничную молитву в главной соборной мечети. Увидев полуразрушенное состояние мечети, сказав проповедь о значении мечети в исламской религии, и о благодеянии за его сооружение, он вносит предложение о восстановлении мечети заново и для её ремонта вносит 15 сумов на расходы. Собравшиеся здесь люди, воодушевлённые проповедью нового казием и его действиями, делали приношения каждый по мере своей возможности. В результате, для ремонта мечети было собрано 12 тысяч сумов. Это известие было опубликовано в журнале "Айна" ("Зеркало") [15, с.77]. Также, относясь благожелательно к новой школе, открытой в Каракуле, он оказывал ей покровительство [18, л.262а].

В номере журнала "Айна", изданного в январе 1914 года было опубликовано приветствие, посланное 21 учителями школ "усули савтия" (фонетический метод) города Коканда в связи назначением Дамла Икрамчи муфтием Бухары. В нём упоминалось следующее, "Какие благодеяния оказала бедная нация Вашему превосходительству в награду за открытие вами истины?!" [27, с.276]. В данном приветствии также упоминается, что он является хаджи и судуром. Из данного приветствия мы чувствуем как Дамла Икрамча, по причине откровенного изложения народу о пережитках прошлого подвергся ряду трудностей, давлению со стороны народных масс, сильно увлечённых пережитками прошлого и отдельных представителей науки. Также, можно узнать, что после того как было издано его произведение о пережитках прошлого он некоторое время был лишён муфтийства. Потому что в статье, написанной им в ответ на вопрос о хиджабе женщин, пришедший из Турции в 1909 году он упоминает о себе как Мулла Мухаммед Икрам муфти и это произведение наряду с его произведениями о пережитках прошлого было издано в 1911 году [16, с.78].

Эту нашу мысль подтверждает и его известное выступление 6 августа 1910 года в защиту джадидских школ в качестве муфтия. Как бы то ни было, неудивительно, что отстранением его на некоторое время от муфтийства могли послужить защита им джадидских школ, а также его мысли, высказанные в его знаменитом трактате о пережитках прошлого, направленном против многих улемов. В Национальной энциклопедии Узбекистана также уделяется внимание этому вопросу, в которой говорится, что после издания данного трактата он был выслан из Бухары, и назначен казием в Пешку [10, с.112]. В энциклопедии неверно указаны даты 1912–14 годы отправки его в Пешку в качестве казием. Потому что в 1913 году он был казием Каракульского района. А в 1914 году снова была восстановлена должность муфтия. Значит, он в течение полутора лет (1912 –1913) был казием в Пешки.

В конце апреля 1917 года правительство Бухары при помощи нескольких консервативно настроенных ("мутаассиб") улемов добилось проставления печати на фетве о недопустимости со стороны закона джадидских школ, и недопустимости установления любых отношений с джадидами. Дамла Икрамча выступил против этого и направил кушбеги письмо протеста. Вследствие серьёзных действий кази-каляна правительство по причине этой жалобы выслало Дамла Икрамчу в ссылку в Гузарскую (Кашкадарьинскую) область, под предлогом назначения его на казийскую должность [18, л.487а]. Как мы указывали выше у Дамла Икрамчи был сын по имени Абдурахман махдум. Он подписываясь как Абдурахман Муфтизаде писал статьи в журнал "аль-Ислах", писал стихи под псевдонимом Мултажи. В марте-апреле 1918 года после массовой демонстрации, направленной против правительства он был казнён по указанию эмира. А Дамла Икрамча некоторое время содержался в заключении под стражей [28, л.53а]. Его дом был конфискован, все его книги и рукописи, стихи были сожжены.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Дамла Икрамча написал большое количество произведений, и в период своей жизни издавал их в литографиях. Известные нам нижеследующие:

1. “Таълик аль-ахсан бар хашияи Абул Хасан” (Самый красивый комментарий к заметке Абул Хасана). Другое название произведения “ат-Таълик ал-ахсан ли-изалати мазаики хашияти Аби-л-Хасан”.

Данное философское произведение было издано два раза (в 1898 и 1899 годах) в городе Мумбае Индии, один раз в Бухаре в 1908 году.

2. “Дар баяни чихил халат дар зимни чихил батни мунасаха маъа қаваиди ан” (Изложение о сорока состояниях замены мест сорока внутренних сторон один за другим). Данное произведение относится к науке фароиз, то есть к науке распределения наследства, в нём отражены больше всего арифметические правила. Этот трактат, написанный на арабском языке состоит из введения, сорока *батнов* (глубокого анализа) и заключения. Трактат издан учеником Дамла Икрамчи Абдулвахидом Мунзимом в 1911 году.

3. “Дар баяни вуджуби сатри ниса ва аяти даллаи бар ан” (Изложение об обязательности укрывания женщин и доводов, доказывающих это). Данная статья написана в качестве ответа на вопрос о хиджабе женщин, присланный в 1909 году из Турции. В состав произведения также внесён ответ об обязательности совершения полуденной молитвы (намаза) после пятничной молитвы из предосторожности. Потому что об этом также было спрошено его мнение. Произведение было издано в 1911 году Абдулвахидом Мунзимом.

4. “Дар баяни бидъаати машхура” (Изложение об известных пережитках прошлого). Дамла Икрамча говорит о пережитках прошлого и суевериях, широко распространённых в его период. Вновь и вновь подтверждается, что причиной широкого их распространения большинства из них являются улемы, мударрисы, члены правительства. Произведение издано Абдулвахидом Мунзимом в 1911 году.

Дамла Икрамча писал стихи под псевдонимом “Акрам”, и они вошли в состав баязов (сборник стихов различных авторов), созданных в то время. Рукописные копии его произведений до настоящего времени не найдены.

Произведение Дамла Икрамчи под названием “Дар баяни бидъаати машхура”

Подлинным названием произведения Дамла Икрамчи об известных пережитках прошлого является “Ийказ ан-наимин ва иълам ал-жахилин” (“Заставить бодрствовать неосведомлённых и предостеречь невежественных”), которое было издано в 1911 году в Бухаре. Мысли Дамла Икрамчи, отражённые в данном произведении в своё время стали причиной очень большого шума. В “Газете Туркестанского края” (“Туркистан вилаятининг газети”) уже в 1912 году была опубликована рецензия, посвящённая данному произведению [23]. Хотя многие муллы выступили против взглядов, отражённых здесь, но они оказали сильное влияние на простых людей, молодёжь, студентов. Произведение стало известно среди народа под названием “Дар баяни бидъаати машхура” (“Изложение об известных пережитках прошлого”) и стало действенным фактором для раскрытия мнения народа, и толчком для борьбы просветителей против пережитков прошлого. В частности, “сближение” джадидов с самыми юными сторонниками прогресса вследствие борьбы между шиитами и суннитами в 1909 году, стало причиной выработки ими устной программы [18, л.158а]. В пятом из пунктов данной программы было отражено условие “ликвидировать среди населения расточительность и пережитки прошлого”. 1 декабря 1910 года несколькими просветителями Бухары было организовано тайное общество “Тарбияи атфол”, которое начало принимать членов в свои ряды. В пунктах его программы были такие положения, как ликвидировать старые пережитки прошлого, смягчить проведение свадеб и церемоний, “раскрыть народу зло плохих обычаев, таких как пиршество а также, купкари (“козлодрание”)” [18, л.236а-246а].

Произведение “Дар баяни бидъаати машхура” состоит из двух статей. Первая статья повествует о недозволенных делах среди людей, и состоит из двух частей.

В первой части говорится о пережитках прошлого о недозволенности которая известна улемам, но вследствие того, что они очень известны среди людей большинство не обращает на них внимания, автор вносит в их число ростовщичество, продажу худжр (келий) медресе студентам, проставление муфтиями печати на белую бумагу (акмухр, белая печать), курение табака. В данной части строго осуждается гнев, злословие, попреки, зависть, скупость, высокомерие, хвастовство, обман, предательство, необразованность, пьянство. В данной части критикуются поступки отдельных улемов, выдуманных ими в период жизни автора, которые называются “хийлаи шаръийа”, “ширинкама”.

Во второй части повествуется о пережитках прошлого, о которых большинство не знает, что они запретны, автор внёс в эту часть такие пережитки, как ношение шёлковой одежды мужчинами, ношение золотых колец и поясов, песни и танцы танцоров и миловидных юношей, разные ненужные, чрезмерные траты, бесполезные пиры и угощения, употребление обмана со стороны торговцев во время торга.

В действительности вторая статья была подходящей с точки зрения шариата, но вследствие перемешивания отдельных дел, основанных на суевериях и пережитках прошлого стала как бы посвященной обрядам, ставшим запретными. В сущности, исходя из обязательности или необязательности дел статья разделена на две части. В действительности первая часть данной статьи посвящена двум действиям – принятию подношений, исполнению казийской должности, в которой подробно разъясняется в каком случае они могут стать недозволенными. Здесь автор строго осуждает корыстолюбцев, тунеядцев, лодырей, существующих на кладбищах за счёт приношений людей и лиц, стремящихся к высоким должностям путём вручения взятки.

Последующая часть второй статьи посвящена действиям, которые в сущности, в шариате считались дозволенными, но по причине смешивания с ними разных пережитков прошлого и необоснованных вещей превратились в запретные действия. Были рассмотрены по порядку причины превращения в запретные таких действий, как посещение могил, церемония Биби Сешанба и церемония траура, обвешивание, взимание различных сборов на базарах таких, как плата за место, плата за использование весов, игры купкари-улак (козлодранье), суфийское радение (зикри джахр), проведение обрядов “хатми яздахум”, “хатми Куръан” (чтение Корана), мирские разговоры в мечетях, вынужденные полемики учёных.

К выступлению Дамла Икрамчи против продажи худжр в данном произведении под названием “Изложение об известных пережитках прошлого” (“Дар баяни бидъаати машхура”) присоединился впоследствии и Абдурауф Фитрат (1886–1937), который упоминает об этом в таком виде в своём произведении под названием “Сообщение индийского путешественника” (“Хинд сайяхи баянати”): Муфтии, мударрисы и другие богатые улемы превратили данные худжры в свою собственность. Поскольку, они присвоили себе и вакуфные деньги муллабачей (студентов медресе). Даже продавали худжры по цене от десяти тысяч до сорока тысяч теньга” [2, с.114]. В сущности, продажа чужой собственности, владение ей запрещено шариатом [8, с.616; 20, с.132]. Несмотря на это, некоторые учёные в Бухаре найдя какие то пути, продают худжры для проживания студентам.

Как приводит Садриддин Айни в части своего произведения “История Бухарской революции”: “Товарищество ханов с муллами и превращение худжр медреса в частную собственность”, начавшееся в период правления Эмира Хайдара (1800–1826) в 1801-1802 годы превратилось в состояние купли-продажи. Богачи покупали по десять, даже по пятьдесят худжр и получали доходы с вакфов, назначенных для данных худжр. Во второй половине XIX – начале XX века худжры Бухарских медресе продавались богачами студентам за плату 1000–2000 теньга (серебряных монет) в год. Эта торговля называлась “залог за проживание” (“истикомати гаров”). Значение этого заключалось в том, что студент имел лишь право на проживание в худжре, а хозяином дохода, поступающего от вакфа за выделенную худжру являлся “истинный владелец” худжры [18, л. 17а-18а]. Учёные-просветители во главе с Дамла Икрамчей выступали против этого.

Ещё одной самой большой фетвой (решением) Дамла Икрамчи, направленной против учёных была фетва о проставлении печати на белой бумаге за деньги. Дело состоит в том, что лицо проставившее в нижней части белой бумаги несколько печатей казия, учёного, муфтия могло написать на ней любое нужное ему решение и фетву. Зная плохие последствия этого действия Дамла Икрамча вынес решение о

его недозволенности. Его ученик Садриддин Айни писал в своё время: “Более смелые муфтии проставив печать на белой бумаге, вручают её составителю (мухарриру). Мухаррир написав фетву по своему желанию, отдаёт её желающим такой фетвы [19, с.32]. А Фитрат в своём произведении “Период правления Эмира Алимхана” говоря про должность раиса (должностного лица, наблюдавшего за выполнением религиозных обрядов и нравственностью мусульман, а также за правильностью мер и весов) в эмирате упоминает, что раис кормится “платой за проставление печати на документах” [21, с.29]. В журнале “Айна” написано что кушбеги и кази-калян (верховный судья) издали распоряжение о проведении расследования нравственных сторон мударрисов и студентов Бухарского медреса. Причиной этого указано возникновение скандала между мударрисом и учениками за амрадбачча (содержавшийся как бачча) [5, с. 245]. В предыдущем номере журнала “Айна” говорится о “Гнусной привычке в Туркестане”. Дамла Икрамча в данном произведении строго осуждает также курение табака и чилима, взывая к людям он говорит о нём “Вследствие частого употребления происходит высыхание мозга и изъян рассудка, вместе с этим и сердце будет обеспокоено. По этой причине табак посчитали запретным. Кроме этого следует сказать, что наскаш (тот кто принимает нас) в течение своей жизни много денег тратит для наса, в этом отношении он допускает расточительство”.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мухаммед Икрам ибн Абдуссалам аль-Бухари согласно литературе жил в 1847-1925 годах, согласно другим источникам жил в 1855-1925 годах, и был известен под именами “Дамла Икрамча” и “Икрамчаи хакгуй” (“Правдивый”). Хотя он написал достаточное количество произведений, среди них особенно славилось его произведение против пережитков прошлого (бидъат).

Несмотря на то, что Дамла Икрамча сам был на стороне консерваторов, но в течение всей своей жизни он имел склонность к новшествам, поддерживавшим просветительскую деятельность, он был сторонником коренных реформ системы образования и поддерживал джадидов, был благожелателен к ним. В этом отношении его произведение “Изложение об известных пережитках прошлого” (“Дар баяни бидъаати машхура”) несомненно послужило одним из основных источников на пути просветительской деятельности джадидов, в повышении сознания народа, их образованности, освобождению нации от водоворотов различных пережитков прошлого и суеверий. Знания о деятельности в области науки и культуры, просветительства в Центральной Азии в конце XIX – начале XX веков в совершенстве приобретаются последовательным и глубоким изучением жизни и творчества Дамла Икрамчи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. I том. – Ташкент: *Маънавият*, 2000. (In Uzb)
- Абдурахим Мухаммадхон. Инаятуллах Лангари // *Хидаят*. – Ташкент, 2009, № 3. (In Uzb)
- Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Мухаммад Ариф ал-Авари ал-Бухари. Таърих ал-Бухара ва тарджимат ал-улама. – Оренбург, 1908. (In Uzb)
- Айна мухбири. Бухарада мухим карар // *Айна*. 1913, 28-декабрь. № 10, Самарканд. (In Uzb)
- Алимова Д. Туркистон джадидларининг мусулман маданиятига аид карашлари // *Имам ал-Бухари сабаклари*. – № 3. – Тошкент, 2001. (In Uzb)
- Бабаханов Ш. Шайх Зиёвуддинхон ибн Эшан Бабахан. – Ташкент, 2001. (In Uzb)
- Бурханиддин аль-Маргилани. Ал-Хидая. I том. – Лакнау: *Юсуфи*, 1314. (In Uzb)
- Вохидов Ш. Некоторые замечания о жизни и творчестве Домулло Икрамчи муфтия Бухары // *Ученые записки Ходжендского государственного университета им. Академика Б.Гафурова*.

Гуманитарные науки. № 1 (54). – Таджикистан, 2018. (In Russ)

Икром Домла// Национальная энциклопедия Узбекистана. 4-том. – Ташкент, Государственное научное издательство “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2002. (In Uzb)

Куёш. Туркистанда адати кабиha // *Айна*. 1913, 10-ноябрь. № 3, Самарканд. (In Uzb)

Махдум Васили. Мархамат илхамлари. – Ташкент, 2002. (In Uzb)

Мир Афзал Пирмасти. Афзал ат-тизкар. Фонд рукописей ИВ АН РУз., инв. № 63. (In Uzb)

Мулла Халмурад Мударрис. “Урват ул-вуска”. –Тошкент: Типография “*Гулами*”, 1913. (In Uzb)

Мусафири Каракул. Аз касабай Каракули хукумати Бухара // *Айна*. Самарканд, 1913, 15- ноябрь. № 3. (In Uzb)

Муҳаммад Икрам муфти. Дар баяни вуджуби сатри ниса. – Бухара, 1911.(In Persian)

Муҳаммад Шариф Садри Зия. Таржимаи ахвали кази Абдушшукур. Фонд рукописей ИВ АН РУз., инв. № 1304/IV. (In Persian)

Садриддин Айни. Бухара инкилабининг тарихи. Фонд рукописей ИВ ФА РУз., инв. № 2125. (In Uzb)

Садриддин Айни. Таърихи инкилаби фикри дар Бухара / Ба-мукаддимаи аз Камолиддин Садриддинзада Айни. – Техран: *Суруш*, 1381. (In Persian)

Убайдуллах ибн Масъуд ибн Тадж аш-шариъа аль-Бухари. Мухтасар ал-Викая. Китаб ал-вакф. – Казань: Харитонов, 1911. (In Arab)

Фитрат. Амир Алимханнинг хукмранлик даври. – Т.: *Минҳадж*, 1992. (In Uzb)

Фонд № 40. ИВ АН РУз. лист № 74. (In Uzb)

Хаджи Муъин. Янги асарлар (Мулла Акрам Мударриснинг “Ийказ ан-наъимин” асари хакида) // Туркистан вилаятининг газети. – Тошкент, 1912. 14 октябрь. – № 76. (In Uzb)

Хаят Неъмат Самарканди. Дамулла Икрамчаи хаку ки буд? // *Авази таджик*. – Самарканд, 2004, 1 декабр. № 94. (In Persian)

Хатамов Н. Ахмад Даниш и Бухарские джаиды // Ахмад Даниш и общественно-политическая мысль народов Центральной Азии во второй половине XIX – начале XX веков. – Душанбе: «*Даниш*», 2017. (In Russ)

Ходжи Неъматуллах Мухтарам. Тазкирай шуара. Фонд рукописей ИВ АН РУз, инв. № 2252/II. (In Arab)

Хукандда усули савтия муаллимлари. Устади мухтарам муфти ал-ислам жанаби дамулла Икрам! // *Айна*. – Самарканд, 1914, 11-январь. № 12. (In Arab)

Шарифджан Махдум Садри Зия. Зикри салтанат ва падшахи Амир Алимхан. 1304/III. (In Persian)

Шарифджан Махдум Садри Зия. Тазкират аш-шуара. Фонд рукописей ИВ АН РУз., инв. № 1304/I. (In Persian)

Муҳаммад Шариф Садри Зия. Таржимаи ахвали кази Абдушшукур. Фонд рукописей ИВ АН РУз., инв. № 1304/IV. (In Uzb)

Шарифджан Махдум Садри Зия. Шуарайи мутааххирин ва фузалайи муасирин. Фонд рукописей ИВ АН РУз., инв. № 2193/XXV. (In Arab)

Эргашев Ф. Туркистан назарат палатаси // *Жамият ва башкарув*. – № 4. – Тошкент, 2006. (In Uzb)

Wennberg F. An Inquiry into Bukharan Qadimizm: Mirza Salim-bik. – Berlin: *Schwarz*, 2002. (In Engl)

Karimov, N. R., & Doniyorov, A. X. Conflicting Views Regarding the Hadiths. 2019, IJITEE, Volume-8 Issue-12, pp. 2090-2094 (In Engl)

DAMLA IKRAMCHA AND ITS WORK ON THE REMAINS OF THE PAST (BIDYAT)

Hamidullah Aminov¹

¹Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow, Institute of Oriental Studies named after Abu Reikhan Beruni Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract

The article examines the life and scientific legacy of Damla Ikramchi, a scientist who worked in Bukhara in the late XIX – early XX centuries. He was one of the famous Ulema of his time, and was known as a prodjadid. Damla Ikramchi wrote poetry under the pseudonym of “Akram”. The article provides information that he left 4 treatises as a legacy. His work titled “the Gift of Beni behati mashura” (“An account of the famous remnants of the past”) was published in 1911 in Bukhara, and had a very great influence on the worldview of the jadids.

The article analyzes the socio-educational views Damla Ikramchi of his judgments about the past (vidyuth) and superstitions (khurafat) among the people.

Keywords: bidat, jadid, mudarris, ulema, madrasah, qazi-kalyan, hujra, haram, hadith.

REFERENCE LIST

- The Abdurauf Fitrat. (2000) Tanlangan asarlar. *Tom 1. Tashkent.* (In Uzb)
- Abdurahim Muhammadjon (2009) Inayatullah Langari. *Hidayat.* Tashkent. № 3. (In Uzb)
- Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad Arif al-awari al-Bukhari (1908) Tayih al-Bukhara WA tarjamat al-ulama. *Orenburg.* (In Uzb)
- Aina Muhuri (1913) Buarada muqhim Harar. *Ayna. 28-December. №. 10. Samarkand.* (In Uzb)
- Alimova D. (2001) Turkiston jadeling musulman madaniyat Hades karaslari. *Imam al-Bukhari sabablari. №. 3. Tashkent.* (In Uzb)
- Babakhanov S.H. (2001) Shaikh Zievuiddinkhon Ibn Eshan babakhan. *Tashkent.* (In Uzb)
- Burhaniddin al-Marghilani. (1314) Al-Hidaya. *I volume-Lucknow: Yusuf.* (In Uzb)
- Vohidov S. H. (2018) Some remarks on the life and work of Domullo Ikromchi mufti of Bukhara. *Scientific notes of the Khojend state University. Academician B. Gafurov. Humanities. №. 1 (54). Tajikistan.* (In Russ)
- The Ikrom Dome (2002) National encyclopedia of Uzbekistan 4-Tom. *Tashkent, the State scientific publishing house “Uzbekiston Milliy of encyclopedias”.* (In Uzb)
- Cues. (1913) Turkistana Adachi kabaa. *Ayna. 10-November. №. 3. Samarkand.* (In Uzb)
- Makhdoom Wasili. (2002) Markhamat ilanlari. *Tashkent.* (In Uzb)
- Mullah Halmurad Mudarris (1913) “Urwat ul-voska”. *Tashkent. Gulami Printing House.* (In Uzb)

- Musafiri Karakul (1913) AZ kasabai Doodle hukumati Bukhara. *Aina. Samarkand. 15-November. № 3.* (In Uzb)
- Muhammad mufti Ikram (1911) Dar Bayan jujube satri Nisa. *Bukhara.* (In Percian)
- Ubaydullah Ibn Mas'ud Ibn Taj al-Sharia al-Bukhari (1911) Mukhtasar al-Vika. *Kitab al-Waqf. Kazan. Kharitonov.* (In Arab)
- Fitrat (1992) Amir Alimkhanning hukmranlik davri. *T. Minhaj.* (in Uzb)
- Haji Muhin (1912) Yangi of asarlar (Mulla Akram of Modernising "ICAS EN-najimi" the asari haqida). *Viloyatining the Turkistan newspaper. Tashkent, 1912. October 14. №. 76.* (In Uzb)
- Hyatt Nejami Samarkandi (2004) Damulla Tranche chachu Ki Bud? *Avazi Tajik. - Samarkand. December 1. №. 94.* (in Percian)
- Khatamov N. (2017) Ahmad Danish and Bukharian jadids. *Ahmad Danish and socio-political thought of the peoples of Central Asia in the second half of the XIX-early XX centuries. Dushanbe: "Danish".* (In Russ)
- Khoja Neymatullah The Mukhtars. Tazkira suara. *The Fund of manuscripts IV, RUz, inv. №. 2252/II.* (In Arab)
- The usuli jucunda saute mugallymlar (1914) Ustadi the mukhtars mufti al-Islam Janabi damulla calves! *Aina. Samarkand. 11-January. №. 12.* (In Arab)
- Sharifjan Makhdoom Sadri Zia. *Sikri Saltanat VA padshahi Amir Alim Khan. 1304/III.* (In Percian)
- Sharifjan Makhdoom Sadri Zia. Tazkirat ash-shuara. *Fund of manuscripts of the Russian Academy of Sciences, Inv. №. 1304/I.* (in Percian)
- Muammad Sharif Sadri Zia. Tarima ahvali Kazi Abdusakur. *Fund of manuscripts of IV an RUz., Inv. №. 1304/IV.* (in Uzb)
- Sharifjan Makhdoom Sadri Zia. Sarayi mutahheri VA fuselage measurin. *Fund of manuscripts of YVES an RUz. Inv. №. 2193 / XXV.* (in Arab)
- Ergashev F. (2006) Turkistan nazarat palatasi. *Jamiyat VA boshqaruv. №. 4. Tashkent.* (In Uzb)
- Wennberg F. (2002) An Inquiry into Bukharan Qadimizm: Mirza Salim-bik. *Berlin. Schwarz.* (in Engl)
- Karimov, N. R., & Doniyorov, A. X. (2019) Conflicting Views Regarding the Hadiths. *IJITEE. Volume-8 Issue-12. Pp. 2090-2094.* (In Engl)